

TOSHKENT SHAHRIDAGI QADIMDAN SHAKLLANGAN AYRIM MAHALLA MARKAZLARINING ILMIY TAHLILI.

Suvankulov Saydulla Makkamovich O'z-Fin.P.I, T.S va T.T kafedrası assistenti

saydullasuvankulov@gmail.com

O'tmish tariximizdan ma'lumki yurtimiz shaharlaridagi turar-joy binolarining asosiy qismini tijoratchi va hunarmandlarning uylari tashkil etar edi. Ularning uylari past qavatli, hovlili uylar bo'lib, ko'cha qaragan tomonlari baland devorlar bilan o'ralgan holda bo'lgan. Uylar bir-birlari bilan tutashib, o'ziga xos ravishda guruhlarni tashkil qilgan. Bu guruhlar ma'lum nomlar bilan nomlanib ular "Mahalla" deb atalgan hududlarda ko'plab mahallalarni uchratish mumkin bo'lgan.

Masalan XX asr boshlarida Toshkent shahrida 280 ga yaqin mahalla bo'lganligi aniqlangan. Mahallalarning ko'pchiligi yuqorida ta'kidlanganligi kabi u yerda yashaydigan aholining kasb-hunarlariga mos ravishda nomlangan. Bularga Toshkent shahridagi "Ko'kcha", "O'qchi," "Boy ko'cha", "Etikdo'z", "Egarchi", "Zardo'z" kabi ko'plab mahallalarni misol qilib keltirish mumkin.

Mahalla hududlari aholisi tomonidan avvaldan aniq o'lchamli qilib chegaralanmagan. Ularning chegaralari odamlarning hayot tarzi davomida, shu yerda yashaydigan aholining urf-odatlaridan kelib chiqqan holda shakllangan. Shu sababli mahallaning chegarasi ba'zi joylarda qo'shnilarning devorlari bilan ham belgilangan. Tarixda O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston shaharsozligining paydo bo'lishi va ularning rivojlanishida mahalla birlamchi o'rinni egallagan. Chunki avval kichik shaharcha tipidagi mahalla, keyin "Guzar", "Daha", "Mavzey" va undan keyingina hozirgi mavqeyidagi shaharlar paydo bo'la boshlagan.

Har bir mahallaning o'z markalarzi bo'lgan. Agar biz davr o'tishiga qarab mahalla markazlarining mohiyati va funksional vazifasini tahlil qilmoqchi bo'lsak, davr taqozosiga qarab uning faoliyat nuqtai nazaridan mazmun-mohiyatini bir muncha o'zgarib borganligini guvohi bo'lamiz.

Masalan XX asrning boshlarida boshqa hududlardagi kabi Toshkent shahridagi mahallalardan ham mahalla oqsoqoli va murobdan iborat ma'muriyat, masjid va choyxonadan iborat mahallaning jamoat markazi shakllanganligi o'rganilgan. Mahalla oqsoqolining vazifasi aholining turmush jarayonida bo'ladigan muammolarini hal qilish

bo'lsa, murob aholi ekinzorlarini oqarsuv bilan ta'minlashga mas'ul bo'lgan. Har qanday muammoni hal qilish uchun mahalla aholisi masjid yoki choyxonaga yig'ilishgan.

Ammo Sovetlar davriga kelib ko'p mahalla masjidlari buzib tashlandi, mahalla

oqsoqoli va murobdan iborat ma'muriyat yo'q qilinib, o'rniga mahalla kotibi va oqsoqollaridan iborat yangi ma'muriyat tuzilmasi tashkil boshlandi. Lekin tub aholi o'zlarining urf-odatlariga ko'ra muammoni hal qilish, yoki

qilina

biror

hordiq chiqarish uchun mahallaga yig'ilishar edi. Bu davrga kelib mahallalar davlat tomonidan qo'llab quvvatlanmas va unga deyarli e'tibor berilmas edi.

1960 yillarning oxirida bir necha sotsiologlar, arxitektorlar va shaharsozlar mahalla tashkiloti va uning rivojlanishi ustida ilmiy izlanishlar olib borganlar. Jumladan: I.A.Merport, V.M.Dmitriyev, M.A.Budagova, V.K.Ankudovich, M.P.Taut, Z.N.Chebatareva, R.M.Valiyev, A.E.Esenov, T.P.Zimakova, D.U.Mardiyeva kabi olimlar ushbu masalani yoritishga bel bog'laganlar. Bu izlanuvchilar mahallaning kelib chiqish

sabablarini, uning aholisi sonini, mahalla markazlaridagi binolar va ularning mohiyatlarini, turar-joy binolarining arxitekturaviy, tarixiy yechimlari ustida ish olib borganlar. Bundan tashqari ular turar-joy binolarining turlariga qarab mahalla markazlarini tashkil topishini o'ziga xos tomonlarini o'rganib chiqdilar.

Izlanuvchilarning chiqargan xulosalariga ko'ra, barcha mahalla markaz binolari asosan mahalliy aholi tomonidan hashar tariqasida qurib bitirilgan.

Mahallalarning arxitekturaviy rejasining turlicha bo'lishiga qaramay, mahalla markazining asosini tashkil qiluvchi xonalar bir-biriga juda mos kelgan.

Mahalla markazini tashkil qilishda hovli katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ko'pincha hovli markazida hovuz yoki gullar ekilgan bo'lib, atrofida asosiy xonalar joylashtirilgan. Bularni ma'muriy, xo'jalik, dam olish va muloqotda bo'lish guruhlariga ajratish mumkin.

Bu guruhlar esa quyidagilarni o'z ichiga oladi.

- dam olish va muloqot xonalari, choyxona, o'zlari ovqat qilish uchun oshxona va alohida dam olish xonalari;
- xo'jalik xonalari - xo'jalik uchun kerak bo'ladigan anjomlari (qozon, samovar, idish-tovoqlar o'rindiqlar va boshqalar) ni saqlash o'tinxona va tobutni saqlash uchun alohida xona va xojatxona;
- ma'muriy – mahallaning ma'muriyati uchun bir yoki ikki xona ajratiladi.

Bunday mahalla markazlari birlamchi mahallalarda tashkil topgan bo'lib, ularning aholisi 1000-2000 kishidan iborat bo'lgan.

Oxirgi paytlarda bir necha mayda mahallalar birlashtirilib ma'muriy chegaraga ega bo'lgan – katta mahallalar tashkil qilindi. Mahalla aholisining ortishi va chegarasining kengayishi mahalla markazlarini o'zgarishiga olib keldi.

Mahalla aholisi bilan ish olib borishda mahalla markazini to'g'ri tashkil qilish katta ahamiyatga egadir. Uning markazlarining joylashuvini tahlil qilish uchun Toshkent shahri Shayxontohur

tumanidagi – “Shofayz”, “Islomobod”, “Oqlon”, “Cho'lpon ota” va Mirzo Ulug'bek tumanidagi “A.Yugnakiy” mahallalari tanlab olingan. Bu ko'rib chiqilgan mahallalarning har birini aholisi 5000-10000 kishini tashkil etgan.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatganki, mahalla aholisining soni oshib borgan sari uning ma'muriy chegarasi ham kengayib borgan. Natijada ba'zi mahalla markazlari aholi turar-

joylaridan uzoqlashib qolgan. Shu tufayli bunday joylarda aholi o'zlari uchun norasmiy ravishda choyxona, oshxona, do'konlar va nonvoyxonalar qurib kichik mahalla markazlarini tashkil qilishgan. Bu yerlik xalqlarning urf-odatlariga mos hodisa bo'lib, biz xoxlaymizmi yo'qmi bunday kichik

mahalla markazlari o'-'o'zidan tashkil bo'laverishi ko'rinib qolgan. Bunday kichik mahalla markazlarining paydo bo'lishi, bir tomondan ma'muriyatni u yerdagi aholi bilan ba'zi ishlarni olib borishni osonlashtirsa, ikkinchi tomondan aholini dam olishi va bir - birlari bilan kundalik muloqotni yaxshilar ekan. Aholini maishiy xizmat darajasini oshirar ekan.

Asosiy mahalla markazida esa ma'muriyat, choyxona, posbonlar va ichki ishlar xodimi xonalari, ayollar kengashi xonasi, har-xil yig'inlar o'tkaziladigan xona va buxgalter xonasi va boshqalar joylashgan.

Shunday qilib olib borilgan tahlil natijalari mahalla markazlarini uch turga ajratish imkoniyatni yaratgan.

I - tur, aholisi 2000 kishigacha bo'lgan mahalla markazlari quyidagi tuzilmalardan tashkil topgan: ma'muriy, muloqot va dam olish; savdo va maishiy xizmat; mehnat faoliyati; xo'jalik.

II, III – turga aholisi 2000 dan 10000 kishigacha bo'lgan mahalla markazlari kiradi.

II – tur quyidagi ma'muriy tuzilmalardan tashkil topgan: mahalla qo'mitasi raisi xonasi, kotib xonasi, buxgalter xonasi, ayollar yig'ini xonasi, katta inspektor xonasi, ichki ishlar xodimi xonasi, posbonlar xonasi, yig'in o'tkazish xonasi, elektrik va santexnik xonzasi, xojatxona;

III – tur quyidagi tuzilmalardan tashkil topadi: muloqot va dam olish, savdo va maishiy xizmat, mehnat faoliyati va xo'jalik.

Hozirgai vaqtda esa maghalla o'zini-o'zi boshqarish instituti va quyi boshqaruv ma'muriyati sifatida ham huquqiy ham funksional jihatdan mukammalashgan tuzilma sifatida shakllandi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashni lozim topdik. Mazkur maqolada Toshkent shahridagi ayrim mahalla markazlarining arxitektura-strukturaviy tuzilmalari, funksional vazifalari, aholi yashash tarzi, mahalla tuzilmasida faoliyat yurituvchi ma'muriy vazifalar taqsimlanishi kabilarning rivojlanib borish bosqichlari ilmiy tahlil qilingan.

Shunday qilib olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalariga asoslangan holda kelajakda mahalla aholisining turmush darajasini yaxshilash va mahalla ma'muriyatining ishlash imkoniyati darajasini oshirish uchun yuqorida taklif qilingan mahalla markazi turlarini loyihalash jarayonida amalga oshirish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O.A.Bader., B.I.Mutalova Shaharlarni rejalashtirish, qurish va rekonstruktsiya qilish. O'quv qo'llanma. TAQI-2010.
2. G.A. Sereyeva. "Shahar tipidagi aholi yashash joylarini tashkil etish" o'quv qo'llanma. Toshkent – 2023.
3. G'.A. Xakimov. Arxitektura (Fuqaro binolari arxitekturasi) O'quv qo'llanma. "Tafakkur tomchilari" Toshkent – 2021.
4. S.M.Suvankulov. Samarqand mahallalari arxitekturasida an'anaviylik va zamonaviylik tamoyillarini tadqiq qilish. Magistrlik dissertatsiyasi. SamDAQI-2017.